

Pacto Intergeneracional Europeo

MARCO ESPAÑOL
DE CONSULTAS CIUDADANAS
SOBRE EL FUTURO
DE EUROPA

Centro
Reina Sofía
sobre adolescencia
y juventud

fad

PACTO INTERGENERACIONAL EUROPEO

Marco Español de consultas ciudadanas sobre el futuro de Europa

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, en sus respectivos ámbitos de competencia, se han comprometido a escuchar a la ciudadanía europea, abriendo un espacio de debate para abordar los desafíos y las prioridades europeas en el marco de la “Conferencia sobre el Futuro de Europa”. De los frutos de esos procesos deliberativos entre todos los estados miembros, se espera que, en la primavera de 2022, la Conferencia alcance unas conclusiones y aporte orientaciones sobre nuestro futuro común.

A tal efecto, desde España, la Secretaría de Estado de la Unión Europea, con la colaboración del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fad, ha organizado una **Conferencia por el Pacto Intergeneracional Europeo** los días 13 y 14 de noviembre de 2021, en la ciudad de Logroño.

En este documento se recogen las principales aportaciones de un panel ciudadano formado por **personas expertas del mundo académico**, procedentes de diferentes universidades españolas, con un mandato explícito en el que se ha querido dar un papel especialmente relevante a la discusión en torno a **la situación de la población juvenil**.

Para abordar esta consulta se crearon cuatro grupos con unas líneas esenciales de trabajo y unas preguntas globales que buscaban, únicamente, centrar el debate y dar pie a la reflexión conjunta sobre los retos que afronta Europa desde el análisis del contexto español.

GRUPOS

1

ECONOMÍA Y MERCADO DE TRABAJO

- Problemas estructurales del mercado de trabajo
- Brechas y desigualdades
- Conciliación
- Políticas públicas de empleo
- Expectativas de futuro

VALORES Y PARTICIPACIÓN

- Identidades de carácter territorial
- Actitudes y preocupaciones juveniles
- Participación política y social
- Actitudes hacia la Unión Europea

2

3

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

- Adaptación entre escuela y mercado laboral
- Competencias y currículo académico
- La Formación Profesional y la Universidad
- Desigualdades educativas y competencias digitales
- Actitudes hacia la Unión Europea

CAMBIO DEMOGRÁFICO, SALUD Y BIENESTAR

- Retos demográficos
- Bienestar emocional y salud mental
- Emancipación juvenil
- Pacto social intergeneracional

4

Cuestiones todas ellas amplísimas y complejas, que los grupos abordaron desde su experiencia y sus respectivas disciplinas, en un diálogo muy rico e interdisciplinar. A cada uno de ellos se les pidió, en primer lugar, establecer un diagnóstico de la situación, de los principales retos o desafíos actuales y, en un segundo momento, proponer posibles respuestas a los mismos, líneas de actuación prioritarias que poder abordar desde la intervención a través de políticas públicas, en un contexto europeo y a partir de propuestas concretas y constructivas.

Las aportaciones de los grupos de debate se compartieron en reuniones plenarias, pero, obviamente, son muy diversas. Cada grupo generó sus propias dinámicas y enfoques, abordando cuestiones más estructurales o específicas, y ejemplificando situaciones concretas muy focalizadas en el colectivo juvenil o en las problemáticas analizadas desde un prisma más intergeneracional.

En estas líneas tratamos de recoger las principales discusiones, las prioridades identificadas y los retos clave, confiando en que las aportaciones resulten tan valiosas a los y las lectoras como lo fueron para las personas asistentes a las jornadas.

Queremos agradecer a todas las personas participantes su generosidad y altruismo al sumarse a estas sesiones de trabajo y esperamos que las propuestas de actuación resultantes sean herramientas realmente útiles para la transformación social.

Economía y mercado de trabajo

PARTICIPANTES

Stribor Kuric
Coordinador,
Centro Reina
Sofía sobre
Adolescencia
y Juventud, Fad

**Inmaculada
Cebrián**
Universidad
de Alcalá

Pablo López Calle
Universidad
Complutense
de Madrid

**Mariña Fernández
Salgado**
Universidad
de Alcalá

**José Fernández
Albertos**
CSIC

Marga Torre
Universidad
Carlos III
de Madrid

Sergio Torrejón
JRC, Comisión
Europea

Patricia Tudela
Relatora, Centro
Reina Sofía sobre
Adolescencia y
Juventud, Fad

1.

DIAGNÓSTICO SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS EN MATERIA DE EMPLEO Y ECONOMÍA

1.1 PROBLEMAS ESTRUCTURALES

Precariedad laboral

Se evidencia un mercado laboral caracterizado por tener los niveles más altos de temporalidad en la región europea y, a su vez, unas altas tasas de desempleo, de trabajo a tiempo parcial y de trabajo parcial involuntario.

Participación laboral

Desempleo – no empleo. Además del problema del desempleo, está la problemática del no empleo. Contamos con las tasas de participación laboral más bajas del entorno europeo en edad joven, pero también en edades adultas, lo que nos diferencia de los países del entorno. El problema de la inactividad que crece mientras cae el desempleo es un fenómeno que ya se observa en la población menor de 30 años.

Bajos salarios y horas trabajadas

El salario anual en relación al número de horas trabajadas es un gran problema. Existe un desajuste entre las horas trabajadas y las horas que se desean trabajar, que se refleja en las altas tasas de parcialidad involuntaria, situación agravada por los bajos salarios. Aunque están ocupados, es casi como si no trabajaran.

Tipos de contratos

Si bien es cierto que la inestabilidad laboral va más allá de la propia característica contractual, la rotación en el mercado de trabajo es muy alta. Esta es una característica que afecta a toda la población pero especialmente a los y las jóvenes. Tenemos un mercado laboral con alta contratación temporal, sin embargo, los contratos indefinidos también son con frecuencia de corta duración. Las modalidades de contrato temporal y las formas de acceso al mercado de trabajo, ligadas a la precariedad laboral, empeoran las capacidades de negociación de las y los trabajadores, debilitando la figura del obrero colectivo. Se actúa bajo modelos competitivos (basados en salarios bajos) pero no productivos. Por otra parte, no hay una

correcta utilización de los contratos de relevo, que se diseñaron para dar salida a unos trabajadores para que se incorporen otros pero que, en la práctica, no están funcionando. No hay un relevo real, con aprendizaje y transmisión de conocimientos, se utilizan como cualquier otro tipo de contrato.

Contratos de formación

Las empresas usan mayoritariamente contratos temporales generalistas y no contratos específicos orientados a las personas jóvenes, como los contratos de formación de primeras experiencias o los contratos de prácticas y formación. Además, cuando sí se emplea este tipo de contratación resulta muy habitual que no sean remunerados, contribuyendo a ampliar la brecha de clase social. Los contratos dirigidos a la población joven han ido desapareciendo del panorama de contrataciones, algo que también está vinculado a los modelos empresariales que no desarrollan un papel de formación interna diseñada para consolidar el talento de los trabajadores en las propias empresas.

Políticas de activación

Las políticas activas que se ponen en marcha, por mucho que vayan destinadas a las personas más jóvenes o a grupos o sectores específicos, no están consiguiendo solventar la problemática de la precariedad laboral (tasas de temporalidad, tasas de parcialidad, inestabilidad laboral, entre otros). Además, es habitual que quienes acceden a apoyos enmarcados en las políticas activas de empleo ya cuenten con un capital social o económico previo. Por su parte, el colectivo de personas jóvenes más vulnerables, que no pueden encontrar empleo o que están desanimadas y ni siquiera lo buscan, tienden a quedarse fuera de este tipo de iniciativas.

Sobrecualificación

Hay mucha gente formada que no encuentra un trabajo acorde con su nivel de formación; se constata un desajuste entre los itinerarios formativos y las demandas del mercado de trabajo. Para profundizar sobre esto hay que entender la correlación entre infra empleo y desempleo. Si se generan puestos de trabajo cualificados con buenas condiciones laborales no solo se aborda el problema de la sobrecualificación, sino que también se generan puestos de trabajo en sectores no cualificados que actualmente son ocupados por personas con formación.

Modelo productivo flexible

El sistema de flexibilidad imperante en los modelos productivos vigentes genera un contexto de trabajo profundamente desigual, distinguiendo entre quienes se benefician y quienes son perjudicados, tanto en la demanda como en la oferta. El tejido empresarial y el modelo productivo requieren puestos poco cualificados que posibiliten la existencia de altas tasas de rotación en la fuerza de trabajo. Esto explica en cierta

medida los tipos de contratos que se utilizan, las altas tasas de temporalidad y el debilitamiento de las estrategias de negociación colectiva.

La inversión estratégica en sectores productivos

Las inversiones que se han ido realizando desde los gobiernos en sectores estratégicos no basadas en la rentabilidad inmediata sino con miras al desarrollo de empleo estable a largo plazo, han sido muy escasas. Además, iniciativas ligadas a la investigación y el desarrollo han sido las primeras damnificadas en períodos de crisis.

Respuesta ante la crisis del Covid19

Una diferencia fundamental entre la crisis actual y la anterior crisis económica de 2008 ha sido la capacidad de respuesta en el mercado de trabajo. En términos agregados, el papel de los ERTE a la hora de mantener el empleo ha servido como mecanismo de flexibilidad y ajuste con resultados muy positivos, especialmente para la población joven. No obstante, los primeros datos sobre el mercado de trabajo a medida que la fuerza de trabajo se va reincorporando a sus puestos, muestran que se están recuperando los niveles de empleo dentro de la misma lógica productiva. Se está volviendo a modelos intensivos de mano de obra presencial, renunciando a procesos de digitalización y en el mismo tipo de trabajos. Hay un consenso en que la crisis se ha cebado con la población en situación de mayor vulnerabilidad y con la población joven, quienes tenían rentas más bajas, no podían trabajar, o población con mayor prevalencia de enfermedades crónicas. Los efectos de la crisis, en ese sentido, todavía están por medir, pero se puede afirmar que la salida de la crisis de quienes se encontraban en situación de empleo se está desarrollando con diferentes velocidades. Por un lado, están quienes cumplían ciertas condiciones para mantener y desarrollar su trabajo de forma telemática y, por otro lado, quienes no cumplían dichas condiciones (desempleados, con trabajos necesariamente presenciales o quienes tenían peores condiciones laborales).

1.2 DESIGUALDADES INTERGENERACIONALES E INTRAGENERACIONALES

Mecanismos de cierre social

La movilidad intergeneracional es cada vez menor. Las características sociológicas de partida, que tienen que ver con los rasgos sociodemográficos, la clase social y el lugar de procedencia, determinan las posibilidades de movilidad entre clases sociales a lo largo de la vida. Quien tiene más capital social y mayor capital económico tiende a acceder también a una mejor educación y a desarrollar más competencias, por lo que también tiene una mayor movilidad intergeneracional. Como vemos, la movilidad intergeneracional está fuertemente determinada por la desigualdad intrageneracional: hay jóvenes muy precarios y jóvenes que no se

ven afectados por la precariedad, jóvenes con capacidad de negociación muy débil a lo largo de sus procesos de transición a la vida adulta y en sus trayectorias laborales, y jóvenes que cuentan con muchos más recursos en sus itinerarios vitales. Es necesario corregir estas desigualdades para promover la justicia social, especialmente teniendo en cuenta los nuevos escenarios laborales que se prevén: mercados de ofertas de trabajo más tensionados y más transiciones laborales a lo largo de la vida. Es urgente atacar los factores estructurales que hacen que haya jóvenes que navegan a dos velocidades.

Desigualdades ligadas al origen social

Es importante abordar la igualdad de oportunidades así como los componentes o marcadores de clase a la hora de incorporarse en el mercado de trabajo. Existe un sesgo de clase basado en el capital social, el acceso a recursos y el desarrollo de competencias extraescolares que hace que, ante un mismo nivel educativo o las mismas condiciones formativas, se obtengan logros diferentes. Esta segregación tiene repercusiones a lo largo de toda la vida laboral y en las expectativas de futuro de las y los jóvenes.

Empleo y emancipación

Es importante mencionar la relación entre el empleo y la emancipación puesto que las barreras en el mercado de trabajo y la alta inestabilidad tienen efectos en las bajas tasas de emancipación de las y los jóvenes. La emancipación es un hito de transición a la vida adulta fundamental que en España se ha venido retrasando cada vez más en las últimas décadas. Además del retraso, también se constata la existencia de procesos de emancipación intermitentes de jóvenes que salen del hogar familiar para trabajar o estudiar pero se ven obligados a volver en períodos de crisis como el actual. En otros países europeos las y los jóvenes logran emanciparse a edades más tempranas y uno de los motivos es la existencia de grandes bolsas de empleo destinadas a estudiantes, medida que no existe en España. Además, las rentas no laborales son cada vez más importantes en las rentas totales de las familias y la población joven habitualmente no tiene acceso directo a este tipo de rentas. Las diferencias intrageneracionales en riqueza durante los primeros años de la vida laboral son preocupantes y tienden a agrandarse, dificultando todavía más la emancipación para jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.

Importancia del primer empleo. Las generaciones que entran en el mercado laboral en un momento de recesión o crisis, o que comienzan una trayectoria laboral con contratos precarios y con mucha rotación, pueden arrastrar estos condicionantes a lo largo de toda su vida laboral. Un primer empleo precario debilita su capacidad de negociación y dificulta sus capacidades para abandonar la precariedad.

Importancia del primer empleo

Las generaciones que entran en el mercado laboral en un momento de recesión o crisis, o que comienzan una trayectoria laboral con contratos precarios y con mucha rotación, pueden arrastrar estos condicionantes a lo largo de toda su vida laboral. Un primer empleo precario debilita su capacidad de negociación y dificulta sus capacidades para abandonar la precariedad.

1.3 EMPLEO Y GÉNERO

Brechas de género

Es importante poner atención a las brechas entre hombres y mujeres jóvenes. Las diferencias en las tasas de parcialidad entre hombres y mujeres es ya visible entre la población joven, antes de los 30 años. Por otra parte, aumenta la proporción de mujeres jóvenes inactivas que viven en hogares con personas que se dedican al mercado de trabajo. Antes del momento de formar una familia, ya se aprecia una brecha salarial con discriminación de género. Este es un fenómeno sobre el que se debe llamar la atención. A medida que aumenta la edad, la brecha se produce en contra del colectivo femenino que es el que sacrifica una parte de su tiempo en el mercado de trabajo, o bien, lo abandona todo. Preocupa que este fenómeno no se haya podido resolver, pese a los avances logrados en muchos otros aspectos.

Conciliación y corresponsabilidad

Una parte importante de las diferencias que se mantienen tiene que ver con la conciliación familiar. Quienes todavía tienen mayor responsabilidad en el cuidado familiar son las mujeres. La unidad familiar, como unidad básica de estrategia profesional, reproduce un efecto de inercia que prioriza y promueve el trabajo de los hombres, motivado por los salarios más altos que ellos alcanzan. Compatibilizar el desarrollo personal y profesional tiene que ver no solo con políticas de empleo, sino también con las políticas de ayuda a la corresponsabilidad de las relaciones de cuidado, de dependencia y todo lo que conlleva a un desarrollo integral que combine lo personal con lo laboral.

Segregación horizontal

La participación de las mujeres en el mercado laboral no se da en condiciones de igualdad con los hombres. Si bien se puede hablar de una igualdad en la entrada o acceso a puestos de trabajo, no se produce una igualdad en el proceso y en los resultados y logros alcanzados. Hay un problema de retención de talento femenino por parte de las empresas. No es posible compatibilizar la vida personal, familiar y profesional. Existen mecanismos de expulsión que genera la segregación horizontal. Los mecanismos de segregación y de expulsión profesional pesan más que los

efectos de los propios hijos en la salida de los puestos de trabajo de las mujeres. Si bien hay avances para facilitar un marco legal que pueda tener efecto en la sociedad hacia una mayor corresponsabilidad, los avances son insuficientes. Es necesario atacar la segregación ocupacional y su relación con la brecha salarial desde la perspectiva de clase y de género para conseguir que las responsabilidades sean repartidas en igualdad de condiciones. Se debe tener especial consideración en el caso de familias monoparentales, donde el cuidado recae completamente en las mujeres.

Nuevas formas de trabajo (teletrabajo)

Las nuevas formas de trabajo que han venido para quedarse, como el teletrabajo, se perciben como un elemento facilitador de la conciliación familiar. Sin embargo, es importante destacar que la conciliación ya está feminizada y el teletrabajo puede contribuir a fomentar las dobles jornadas de las mujeres. El teletrabajo puede o no corregir y puede o no mitigar el recorrido de las carreras laborales, el sesgo de género tiene un papel importante. Existe el peligro de que el teletrabajo retire del espacio público a las mujeres e invisibilice su trabajo. Por otra parte, con el teletrabajo se está aumentando la competitividad de las empresas a costa de la fuerza de trabajo que ha asumido parte de los costes de las mismas, situación que repercute indirectamente en las remuneraciones. Si bien aumenta la competitividad (igual producción con menor coste), no se mejora la productividad.

Feminización de ocupaciones

Se constata una alta feminización de ciertas ocupaciones y una correlación entre ocupaciones feminizadas y bajos salarios. En términos de expectativas, no se han cambiado estructuralmente las aspiraciones de las jóvenes hacia las ocupaciones y trabajos feminizados. No se ha conseguido trasladar a las generaciones más jóvenes la ruptura con los estereotipos profesionales de género. Existe una brecha entre las empresas feminizadas y masculinizadas cuyas prácticas deben ser estudiadas. Es importante tener información sobre la disponibilidad horaria de estas ocupaciones y la brecha de género cuando la disponibilidad horaria forma parte de la retribución del trabajador. Conociendo este tipo de datos se puede abordar la desigualdad con más claridad. En última instancia, es necesario dignificar los empleos tradicionalmente feminizados para que los procesos de negociación sean llevados a cabo en igualdad de condiciones.

1.4 MOVILIDAD TERRITORIAL

Desigualdades territoriales

Hay una alta variación interterritorial en las tasas de participación en el mercado laboral. La poca movilidad territorial de los y las jóvenes contrasta con los altos niveles de desempleo. Se percibe una falta de movilidad asociada a la falta de encaje con el mercado de trabajo y con los niveles de cualificación requeridos. Las economías de aglomeración siguen teniendo mucho impacto en cómo hacer redes, en la conexión con otros y en el acceso a oportunidades. Las grandes ciudades que aglutinan jóvenes que se han movilizado también presentan retos, como los altos costes de vida que se deben asumir por vivir en lugares donde hay más oportunidades laborales.

Deslocalización

Hay muchos sectores que se están deslocalizando ya que pueden aumentar la competitividad. La deslocalización puede influir en presionar los salarios a la baja, al abrir la oferta laboral y la competencia, ya no solo al ámbito local sino también al global.

2.

PRINCIPALES ACUERDOS SOBRE LAS LINEAS DE TRABAJO ABORDADAS

Se prevén carreras laborales más erráticas, más impredecibles y con mayores saltos de empleo a lo largo de la vida laboral. Es necesario adoptar medidas que fomenten la creación de puestos de trabajo estables y que estén especialmente diseñadas para la inserción de las y los jóvenes en el mercado de trabajo. Se debe ir más allá de convertir los contratos temporales en indefinidos, y trabajar para fortalecer también la estabilidad de los contratos indefinidos.

Es necesario dar difusión a las medidas que se ponen en marcha destinadas a jóvenes vulnerables y desanimados. Los procesos de inserción que vinculan el sector formativo con el sector empresarial fallan, entre otras cosas por falta de medidas de transmisión de las políticas públicas al público general.

Es importante igualar las condiciones de acceso al mercado laboral y de formación en los primeros años de entrada al mercado de trabajo.

Si bien se ha avanzado en medidas que apuntan a una mayor corresponsabilidad en los cuidados (permisos de paternidad, políticas de 0-3 años), éstas son insuficientes. Se debe trabajar para dismantelar aquellos mecanismos de expulsión y de segregación horizontal que no permiten el desarrollo continuado y en igualdad de condiciones de hombres y mujeres.

Teniendo en cuenta la extensión de modelos de teletrabajo, es importante analizar las ventajas y las problemáticas que puede llegar a generar en términos de conciliación, atendiendo al riesgo de que se incremente la desigualdad entre hombres y mujeres.

3.

PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONCRETAS

REDUCIR LA DEMANDA DE TRABAJO TEMPORAL Y AUMENTAR LA DEMANDA DE TRABAJO CUALIFICADO ESTABLE

A la hora de abordar esta problemática se vuelve imprescindible diseñar una estrategia integral y coordinada que permita incidir de forma transversal sobre el mercado de trabajo. Esta coordinación se puede realizar a través de la creación de un Observatorio de Empleo nacional, iniciativa exportable a otros países de la Unión Europea. El Observatorio podrá realizar un seguimiento de las políticas industriales que impulse, promueva y haga una evaluación de las medidas propuestas, pero que también impulse y promueva la investigación, el asesoramiento de empresas y la vigilancia de las medidas, encaminadas a mejorar los niveles de productividad. De este modo se podrán incluir indicadores de desarrollo industrial que permitan introducir en la evaluación y medición de la economía, indicadores de desarrollo social a mediano y largo plazo. Partiendo de esta base, se han diseñado cuatro áreas de actuación integrales:

- 1. Un cambio estructural en los modelos productivos con un Estado emprendedor.** Es fundamental potenciar un rol activo del Estado para fomentar la política industrial como motor de cambio de la economía productiva, incidiendo en sectores estructurales de alta productividad, sectores con base de crecimiento estable, menos dependientes y más resilientes ante oscilaciones del mercado laboral y de las crisis económicas.
- 2. Fomentar una mejora en los sectores y actividades existentes en el mercado de trabajo actual.** Para impulsar la formación y cualificación de los puestos de trabajo, transformar los sectores industriales para que apuesten por el trabajo estable a través de la cualificación de los y las trabajadores/as y medidas que les doten de agencia en el diseño de producto, enriquecimiento de tareas, diseño tecnológico, reorganización de procesos de trabajo y estrategias de negocio. De este modo, se plantea promover una inversión a largo plazo compatible con la estabilidad en el empleo y que favorezca la mejora de las características del mercado laboral.

3. **Fomentar la formación interna en las empresas.** A través de estrategias de incremento de la productividad, compatible con la estabilidad en el empleo, se plantea implementar políticas de formación y cualificación de los puestos de trabajo para realizar una transición hacia contrataciones más estables. Se valora positivamente orientar la formación desde las necesidades específicas de las empresas pero también es imprescindible velar por garantizar el componente distributivo de la formación; debe llegar a todas y todos los trabajadores y no solo a quienes se encuentren en sectores privilegiados, no debe aplicarse de manera discrecional. Por ese motivo, es crucial fomentar los modelos de formación y prácticas con remuneración económica. Impulsar la formación continua en las empresas permite, por una parte, adaptarse al modelo productivo vigente y, por otro lado, hacer frente a la incursión de las nuevas tecnologías en el mercado laboral orientado tanto a la población joven como a la población de más edad. Se debería programar la formación y el aprendizaje permanente mediante acciones de Reskilling y Upskilling.

4. **Impulsar un marco normativo que incorpore la necesidad de flexibilidad productiva sin contribuir a la precarización de la fuerza de trabajo.** Este marco debe basarse en el acompañamiento de las empresas en el desarrollo de las estrategias de formación y creación de puestos de trabajo estables, que permita canalizar la necesidad específica de las empresas hacia un marco normativo de flexibilidad interna, frente a la externa. Se propone fortalecer los tejidos institucionales de sectores industriales, tanto empresarial como sindical y profesional, para crear inercias e impulsar y realizar el seguimiento de las políticas de formación. En esta línea, las medidas impulsadas durante la pandemia, como los ERTES, pueden incorporarse para permitir a la fuerza de trabajo permanecer vinculada a la empresa, pero sin capitalización. Es una herramienta que podría utilizarse también en la implementación de procesos de formación interna¹.

PONER EL FOCO SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN MÁS VULNERABLE

Resulta fundamental incorporar al mercado de trabajo a la población joven que permanece fuera del sistema, las personas que más dificultades tienen para encontrar un empleo o quienes se encuentran desanimados a la hora de buscarlo. Para ello, es importante modernizar y rediseñar las políticas activas. Se ha detectado la importancia de incidir sobre las necesidades formativas específicas de la

1. Esta propuesta no llegó a tener consenso en el grupo.

población que permanece fuera del sistema laboral y el principal mecanismo es el desarrollo de políticas de activación integrales que contribuyan, no solamente a reducir el desempleo, sino a la creación de empleo. Así, es urgente rediseñar la estrategia de políticas activas de manera que esté orientada a: i) atraer a la población que se encuentra fuera del sistema, que no está ligada a las empresas y con menor cualificación; ii) mantener a las personas dentro del sistema público de empleo; iii) implicar tanto a representantes de la demanda como de la oferta de trabajo, con apoyo por parte de las empresas y del servicio de empleo. Las políticas de activación como la del sistema de garantía juvenil, deben orientarse a conseguir que las personas más jóvenes, menores de 25 años, y con menor cualificación, entren y se integren en los servicios de activación y en el mercado laboral. Se debe focalizar en los colectivos que realmente lo necesitan, evitando la generalización. Muchos cursos de formación no están suficientemente orientados a la inserción y no implican a las empresas. De este modo, se plantean las siguientes medidas específicas:

- ▶ Redirigir el gasto fiscal destinado a las exenciones de cuota y bonificaciones a las empresas hacia programas de formación, puesto que todos los análisis muestran la ineffectividad de las cuotas y bonificaciones a la hora de generar empleo de calidad.
- ▶ Revisar y evaluar las políticas activas puestas en marcha y que no consiguen tener los efectos esperados de generación de empleo. Los fondos destinados a la inserción deben ser cuidadosamente vigilados y las evaluaciones deben permitir su rediseño evitando repetir medidas de poco impacto.
- ▶ Hay mucha diferencia entre países de Europa en las estrategias de prácticas formativas y curriculares, que pueden ser una pieza de cambio. Es necesario revisar el modelo de prácticas curriculares para que no se conviertan en una forma más de desigualdad y de prolongación de la precariedad laboral. Se pone sobre la mesa la necesidad de impulsar las prácticas curriculares remuneradas y que las empresas participen en esta lógica de contratación y utilicen los tipos de contratos específicos para jóvenes.

CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

Se debe trabajar para dismantelar aquellos mecanismos de expulsión y mecanismos de segregación horizontal que no permiten el desarrollo continuado y en igualdad de condiciones de hombres y mujeres.

Hay dos relatos en torno al problema de la corresponsabilidad. 1) El conflicto en la unidad familiar que se articula en el juego de suma cero en el reparto; 2) Dotar de medios para resolver los cuidados, a través de la ampliación o la liberación de tiempo. Se debe facilitar que las personas que quieran o tengan que ejercer la crianza puedan hacerlo sin renunciar al trabajo. Que los avances alcanzados, como los permisos de paternidad, educación 0-3 años, entre otros, se cumplan. Por otro lado, también es necesario dignificar los empleos tradicionalmente feminizados para que los procesos de negociación sean llevados a cabo en igualdad de condiciones.

FOCO EN LAS DESIGUALDADES INTRAGENERACIONALES

Se propone reforzar el papel del Estado para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y su compromiso para evitar las desigualdades de partida. Es necesario apostar por políticas innovadoras que faciliten la emancipación, la formación y un primer empleo digno.

Se han barajado mecanismos como un bono de emancipación, una renta universal o una renta básica europea, como posibles medidas que apunten a constituir un capital de partida al momento del inicio de la vida laboral juvenil (o al cumplir los 18 años, por ejemplo), financiado a través de un tratamiento fiscal a las sucesiones, para crear un fondo de capitalización que permita que aquellos que no tienen accesos a las rentas salariales, puedan tener un fondo de partida para iniciar la emancipación y facilitar la movilidad territorial, entre otras cosas².

2. Esta propuesta no llegó a tener consenso en el grupo.

Valores y partici- pación

PARTICIPANTES

Pablo Simón
Coordinador,
Universidad
Carlos III de
Madrid

Carol Galais
Universidad
Autónoma
de Barcelona

**Gema García
Albacete**
Universidad
Carlos III de Madrid

**Silvia Clavería
Alias**
Universidad
Carlos III
de Madrid

**Juan Carlos
Revilla**
Universidad
Complutense
de Madrid

**Enrique
Hernández**
Universidad
de Extremadura

Stephan Zhao
40DB

Henar Pérez
Relatora, Centro
Reina Sofía sobre
Adolescencia
y Juventud, Fad

1.

DIAGNÓSTICO

Para la realización del diagnóstico el grupo contempló una serie de preguntas clave que influyen de manera decisiva y dan cuenta de la situación de la juventud en relación a Valores y Participación. A continuación las principales conclusiones que surgieron del trabajo común.

1.1. IDENTIDADES DE CARÁCTER TERRITORIAL: NACIONAL, EUROPEA, LOCAL. POTENCIALES IDENTIDADES ANIDADAS O EXCLUYENTES (XENOFOBIA)

Identificación positiva con la Unión Europea (U.E) entre la juventud española. Se identifica una relación directa entre la cohorte de edad y los sentimientos europeístas, cuánto más joven es el grupo de edad más identificación se da con la U.E. De estos resultados surge la hipótesis de si las crisis económicas del siglo XXI en España han podido influir en esta relación (más o menos confianza en la labor de la U.E. o del Estado español para apoyar a la ciudadanía en ciclos de crisis).

Variables relevantes que puedan influir en el grado de europeísmo:

- La clase social y la edad: A partir de los 25 años quienes se identifican pertenecientes a clases medias y altas tienden a sentir un mayor grado de europeísmo. Para menores de 25 la relación es inversa, se observan posiciones más favorables cuánto más baja es la clase social. Hay una relación importante con el acceso a programas europeos que den apoyo socioeconómico.
- La ideología: hay una relación clara entre los partidos políticos y el grado de europeísmo, las personas que votan al PSOE y al PP son más europeístas que las personas que votan a Unidas Podemos o a VOX.
- Acontecimientos concretos: la juventud es más reactiva que otras cohortes de edad en sus posicionamientos europeístas ante acontecimientos concretos, por ejemplo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea generó una tendencia al europeísmo.
- La identidad nacional: los perfiles que no cuentan con una identidad nacional fuerte tienden a fortalecer su grado de europeísmo.

– La movilidad: El sentimiento europeo tiende a reforzarse cuando se está fuera del país de origen y especialmente cuando se viaja fuera de la Unión Europea.

Existe una relación entre las identidades subnacionales y la europeístas:

en aquellos territorios españoles donde existen identidades subnacionales éstas muestran actitudes más favorables hacia la U.E. En los territorios donde únicamente se da la identidad nacional sólo se identifica nación y Europa, por lo que las actitudes están más divididas (a favor o en contra).

Sentimiento nacionalista

Dentro de las cohortes más jóvenes (menores de 25 años) el sentimiento nacionalista es menor que en otras cohortes por lo que la U.E. no representa una amenaza ante identidades territoriales.

Diferenciación entre identidad europea y actitud positiva al europeísmo

Los datos no muestran que exista una identificación fuerte con Europa, aunque sí hay cierta afectividad hacia la U.E. Prevalece más una actitud positiva que podemos relacionar con una motivación utilitarista, fruto de una percepción de la U.E. como garante de derechos y políticas públicas.

¿Existe o no una identidad europea? Se maneja una hipótesis:

Depende de las escalas territoriales en las que se sitúe el grupo o el individuo, dado que las identidades se construyen por igualación o por diferenciación; esto puede verse difuminado (junto con la cuestión de clase) por la generalización en el uso de las redes sociales virtuales.

Conocimiento de temas europeos: Sobre este punto se tiene poca información dado que los datos muestran un escaso conocimiento entre la población sobre temas europeos. Se aprecia una correlación con la clase social, aunque no es relevante. También se observa un mayor conocimiento sobre la U.E. en cohortes menores de 25 años en comparación con la cohorte de 25 a 30 años. A pesar del desconocimiento generalizado, la satisfacción hacia la U.E. es más favorable entre las cohortes más jóvenes, y también en la comparativa con otras escalas de gobiernos.

Algunas preguntas de investigación

¿Es el posicionamiento favorable una cuestión de momento vital o es una cuestión generacional? ¿Influye el grado de beneficio que se obtiene de los programas europeos? ¿Existe un sesgo de clase donde, cuanto más ayuda se obtiene de los programas europeos más favorable es el posicionamiento hacia la U.E.? ¿Son las actitudes favorables a la U.E. una cuestión utilitarista o existe también un sentimiento positivo de identificación?

1.1. PREOCUPACIONES DE LOS Y LAS JÓVENES (TEMAS DE INTERÉS, CONSIDERACIONES MATERIALES/POST., ASUNTOS DE SU PREOCUPACIÓN, INCERTIDUMBRES DE FUTURO)

Empleo y emancipación (cuestiones materiales)

La juventud atribuye el malestar y la responsabilidad al Estado, mientras que cuando se trata de cuestiones como medio ambiente o igualdad (cuestiones post-materiales) se tiende más a poner la responsabilidad en la U.E.

No hay una dicotomía entre la importancia por lo material y lo post-material

La juventud considera ambas cuestiones importantes. En este sentido, hay una diferencia con respecto a generaciones anteriores donde predominaba la importancia de lo post-material. Las actuales generaciones de jóvenes recuperan la preocupación por lo material sin renunciar a las cuestiones post-materiales. Por otra parte, si comparamos cohortes, de los 14 a los 30 años, vemos que las cuestiones post-materiales interesan más en generaciones más jóvenes y este interés se va moviendo hacia lo material conforme avanzamos hacia edades superiores.

La comparativa entre países

Si se centra el foco en las cuestiones que debería priorizar el parlamento europeo, hay una diferencia entre el sur de Europa (que apunta al empleo) y el norte (que señala el medio ambiente). Dentro de la línea de preocupaciones intergeneracionales, en España, a diferencia de Europa, se prioriza mucho la problemática de las pensiones.

Temáticas que más interés generan entre los y las jóvenes

El feminismo, la vivienda, el medio ambiente o los derechos sociales generan más interés entre la juventud, en comparación con su preocupación por la Unión Europea. No obstante, la UE no genera polarización entre los y las jóvenes y el resto de temáticas sí.

La política es la gran olvidada en las encuestas

Se plantea la hipótesis de que sí existe un interés por la política aunque se muestra desde la falta de motivación y la decepción. Parece haber un desapego generalizado pero, sin embargo, sí se sigue reclamando el papel de la política como garante de derechos y libertades.

Interés por cuestiones sociopolíticas

Se identifican dos grande variables:

Generales: las condiciones estructurales que conforman las macro-identidades (conciencia de clase, por ejemplo) interesan menos (quizás por una falta de sensibilización y/o concienciación).

Concretas: las condiciones más subjetivas que conforman las micro-identidades (incapacidad para emanciparse, por ejemplo) interesan más (quizás por la experimentación directa de la causa-efecto y la rápida identificación con la situación dada).

Existe un desajuste entre las preocupaciones de los y las jóvenes y las políticas públicas

Dicha responsabilidad se sitúa en el gobierno nacional, estableciéndose distintas atribuciones respecto al gobierno europeo (al que se le exige menos responsabilidad en general).

Individualismo e incertidumbre

Aunque el relato sobre individualismo persiste entre la población, los datos lo desmienten ya que, de hecho, existen redes de solidaridad tanto inter como intrageneracional. Respecto a la incertidumbre, existe un sentimiento generalizado entre los jóvenes que cada vez se alarga a las cohortes más mayores dentro de esta categoría, lo que puede responder a que cada vez se retrasan más los procesos tradicionales de transición a la vida adulta. Como hipótesis se plantea si este sentimiento se resuelve más tarde, conforme las cohortes llegan a la vida adulta, o si es un sentimiento que va a perdurar a lo largo de la vida en estas generaciones de jóvenes.

La desconexión

Como resultado, se produce una desconexión entre la juventud y las instituciones. La población busca fundamentalmente en la política protección y seguridad (conceptos entendidos de manera amplia) por lo que, si sienten que esto no se está garantizando, las posturas hacia el gobierno se ven afectadas.

1.2. RASGOS ACTITUDINALES BÁSICOS (INTERÉS POR LA POLÍTICA, INFORMACIÓN, EFICACIA POLÍTICA)

- Las generaciones que vivieron la crisis del 2008 en las cohortes de edad más jóvenes (menos de 25 años) muestran mucho interés por la política hasta el 2019, que empieza a caer. Los datos de 2019-2020 revelan que durante la pandemia el interés por la política en menores de 25 años cae un 20%, porcentaje que se mantiene durante 2021. ¿Es esto algo circunstancial o habrá un efecto de arrastre de la cohorte?

- Cuestiones como la eficacia política y el interés por ésta muestra posturas que se aproximan mucho en las cohortes de menos y de más edad: las personas más jóvenes y las más mayores tienden a puntuar a la baja en estas dos cuestiones.
- Como hipótesis se plantea la vivencia de sentimientos de ira y rencor entre la cohorte más joven en los años de la pandemia, como consecuencia del abandono y la criminalización por parte de las instituciones y la sociedad, así como el refugio reactivo en los espacios de ocio.

1.3. TRANSFORMACIÓN DIGITAL, CAMBIO CLIMÁTICO E IGUALDAD. CONSIDERACIONES DE COMPETENCIA Y PREOCUPACIÓN POR ESTAS MATERIAS CONCRETAS

La brecha de la desigualdad

Se percibe un aumento en el grado de desigualdad y las brechas económicas que además se ven intensificadas al incluir en el análisis variables como el lugar de origen y la etnia o el género. Cabe destacar que actualmente la brecha de la desigualdad entre los y las jóvenes ha aumentado con respecto a la que existía y existe entre sus progenitores.

Propiedad Vs alquiler

Se plantea si en el caso de España, considerando el régimen de tenencia con un predominio de la propiedad y muy poco alquiler, es posible que, en un plazo de unos 20 años, la transmisión patrimonial afectará a la brecha de desigualdad entre la juventud. ¿Habrá una mayor polarización intrageneracional?

Las cohortes de edad más jóvenes se inclinan más por la igualdad

Un rasgo distintivo de la juventud es su participación en temas de justicia social como el feminismo y el medio ambiente, con un discurso igualitarista. En contraposición, se observa que, aunque aún no tiene peso estadístico, hay una tendencia de un grupo de jóvenes que tiende a la polarización por reacción hacia cambios igualitarios. No son un grupo mayoritario, pero sí con fuerza discursiva.

Feminismo

No hay conclusiones unívocas sobre las posiciones en torno al machismo tradicional y los discursos machistas contemporáneos. Por ello cabe preguntarse cómo se está investigando, los posicionamientos más conservadores que se asocian al machismo tradicional tienden a generar rechazo pero hay nuevas formas en las que se concreta el machismo con las que se identifica una parte importante de la población. El modelo de familia tradicional también tiene un impacto fundamental en los procesos de socialización a la hora de reproducir estereotipos de género tradicionales junto con los grupos de pares y la escuela, que a menudo no aborda

las necesidades vitales de la juventud sobre esta temática. Además se percibe la dificultad de extender el sentir feminista entre quienes más privilegios ostentan puesto que se puede percibir como un ataque o pueden llegar a sentir culpabilidad pero no cambiar sus creencias, actitudes y conductas.

Racismo y xenofobia

Las posiciones en contra de la igualdad y reaccionarias a la justicia social son minoritarias pero tienen mucha fuerza discursiva. Además, han aumentado muchos puntos las posiciones desfavorables al igualitarismo dentro de la juventud. Las principales causas puede ser la influencia de partidos como VOX así como las redes sociales, en cuanto a espacio conformador de actitudes (muchos canales y redes sociales virtuales tienen una ideología conservadora). De manera general, la actitud de los y las jóvenes hacia la inmigración es favorable si hablamos de presencia en nuestro país, sin embargo se vuelve más desfavorable si nos referimos a cuestiones materiales (donde las actitudes se asemejan a cohortes de edad de más de 40 años). En este sentido se observa que la cuestión migratoria es un tema altamente polarizado entre la juventud española.

Como hipótesis se plantea que la percepción de amenaza en cuanto a la inmigración puede reducirse si se sigue percibiendo a este grupo más desigual que el propio. Sin embargo, podría no ocurrir así con el feminismo, donde aumentaría la percepción de amenaza conforme se avanza de manera igualitaria en materia de género.

Medio ambiente

Hay una sensación extendida entre la juventud de que las instituciones no están haciendo lo suficiente. Además, cuánto más movilizados están, más críticos son con todas las instituciones (desde lo local hasta lo internacional). Hay que puntualizar que, aunque es una minoría la que está movilizada, existe un reclamo generalizado de una mayor responsabilidad institucional en cuestiones de medio ambiente.

1.4. PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL (FORMAS DE PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL, COMPARACIÓN CON ADULTOS Y OTROS PAÍSES)

Movimientos sociales

La participación es escasa aunque intensa. Por lo general, la juventud es muy reactiva (la movilización aumenta o disminuye en función de acontecimientos relevantes o etapas concretas -crisis-). Sin embargo, la participación formal (por ejemplo en ONGS) es más alta. En relación al asociacionismo, se observa que, aunque se mantiene estable, la participación es reducida (sobre todo si lo comparamos con Europa).

El voto

Tradicionalmente la juventud es el grupo de edad que menos vota, aunque es más reactivo a acontecimientos concretos que hacen aumentar el voto (por ejemplo los atentados yihadistas en Madrid), que después vuelve a la tendencia habitual. También se observa una creciente polarización ideológica en el voto: aunque la cantidad de votantes es reducida y en general la juventud vota más a la izquierda, en los últimos años las posiciones de ultraderecha, aún reducidas, no dejan de aumentar (VOX cada vez recoge más probabilidad de voto).

¿Qué variables afectan a la participación?

- Socioeconómica: la clase media tiene una mayor participación. Existe una relación entre participación y recursos.
- Estilo de vida: el alto grado de individualización y flexibilidad en las estructuras sociales supone una alta tasa de recambio en los grupos movilizados, asociativos y en procesos participativos dificultando su estabilización.
- Sociocultural: la experiencia de los padres y madres y los pares en procesos y espacios de movilización y participación.

Espacios de participación

En general existe poco apoyo institucional y un desmantelamiento de los espacios tradicionales de participación (cambio de paradigma), tanto de recursos como organizativo. El localismo es el gran ignorado por los gobiernos nacionales y locales (gran parte del presupuesto para políticas específicas en juventud vienen de los fondos europeos). Los programas dirigidos a juventud son pobres y precarios (presupuestos muy fragmentados y descompensados, pocos recursos humanos, mucha temporalidad laboral y poca continuidad de los programas).

Participación en redes

En general es “baja”, hay mucho flujo pero muy puntual por lo que el impacto social de cara a la movilización es bajo. No obstante, hay mucha movilización de ideas e identidades, que son el caldo de cultivo para nuevas formas de participación. Por otro lado, el desapego que existe por la política institucional tradicional puede influir en el alza de la participación a través de redes sociales virtuales que, aunque no se puede considerar participación en sí misma, sí es una pieza central de las movilizaciones globales. Por último, la polarización en los discursos a través de las redes se hace más evidente y exagerada, aunque por el momento se centra principalmente en grupos cerrados pero con mucho alcance (hacen mucho ruido).

2.

ORIENTACIÓN DE PRINCIPALES SOLUCIONES Y PROPUESTAS

Medidas para resolver el abandono administrativo del gobierno nacional. Se detecta una falta de recursos generalizada (tanto económicos como humanos) para llevar a cabo procesos participativos.

Aunque las actitudes hacia la U.E. son favorables, también se da un desconocimiento generalizado y despierta poco interés comparado con otras temáticas. Además, hay un sentimiento de desconexión con la política a todas las escalas. Por ello, restar peso a los mandatos de la U.E. y transferir esas competencias a estructuras más locales podría reconectar a la población con la política y con la U.E. (las líneas de trabajo y los fondos son europeos, pero se trabajan desde lo local).

Para recuperar o construir una “identidad europea” entre las cohortes de edad mayores, se proponen políticas que pongan el foco en prácticas vivenciales, de manera que puedan compartir sus historias, a partir de un programa de voluntariado europeo. Las temáticas identificadas más favorables serían el patrimonio y la memoria histórica y se tratará de diversificar los ámbitos en los que se podrán desarrollar.

Hermanamiento de escuelas y programas Erasmus: ampliar estos programas a infancia y adolescencia (en lugar de concentrarlos en niveles universitarios). Además, proponer dotación para estancias fuera de Europa (tipo Erasmus plus), que los destinos no solo sean dentro de Europa sino en otros lugares del mundo (fomentar la identidad europea por procesos de igualación y diferenciación “fuera de Europa me sentiré más europeo”). Proponer también que los destinos no se concentren solo en zonas urbanas y se extiendan a zonas rurales.

Campañas institucionales de promoción de la U.E. en espacios como las escuelas y las redes sociales. Aumentar la inversión y la continuidad de este tipo de campañas. Incluir en su contenido mensajes de identidades paraguas dentro de la identidad europea (en Europa se prioriza la inclusividad). Hacer difusión en medios más informales como canales de YouTube.

Dotaciones específicas de los fondos europeos para barrios y grupos sociales muy vulnerados.

Evitar que en el ámbito educativo los contenidos de la U.E. se impartan únicamente en formato asignatura. Idear otras maneras para hacer llegar dichos contenidos. Se propone una jornada de puertas abiertas en los centros educativos dedicada a temas europeos.

Proponer la redacción y aprobación de un tratado europeo específico de juventud: donde se definan unas líneas concretas y estándares de acción.

Hacer festivo el día de Europa.

Campañas de voto más segmentadas y de mayor alcance, que no estén ligadas a los partidos políticos, por correo ordinario, y hacer una difusión de las euroelecciones cada cuatro años, dirigida a la población en edad de votar por primera vez (con el objetivo de que conozcan qué es la U.E. y motivar su voto).

Abrir espacios de participación en lo local: construir enlaces entre las instituciones y la ciudadanía a partir de herramientas que ya existen pero están infrautilizadas (por ejemplo las oficinas de EuropeDirect). Así mismo, abrir canales y espacios con compromiso y continuidad donde se puedan hacer procesos participativos con grupos de jóvenes, de manera que puedan volcar sus demandas y necesidades con una periodicidad y con devoluciones por parte de instancias europeas. En definitiva, involucrar a las instituciones para que se impliquen con la juventud en campos de participación, diálogo y valores. Espacios pensados para la transformación social.

3.

PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONCRETAS:

- ▶ Fomento del hermanamiento entre centros educativos dentro del ámbito de la U.E. considerando las desigualdades territoriales y socioeconómicas: partidas dirigidas específicamente a las áreas rurales y a centros educativos con población especialmente vulnerable.
- ▶ Abrir espacios de encuentro y diálogo entre las figuras embajadoras de la U.E. y la juventud.
- ▶ Programa “Eurosenior”: voluntariado europeo de personas mayores invitadas en otros países para compartir, a través de los centros educativos, temas relacionados con el patrimonio y la memoria histórica.
- ▶ Ampliar los programas Erasmus más allá del ámbito universitario: extender a todos los niveles de enseñanza y dotar de partidas específicas para poblaciones vulnerables.
- ▶ Establecer unas cuotas para que grupos de jóvenes puedan visitar el Parlamento europeo de la mano de los eurodiputados.
- ▶ Recuperar estructuras de participación ya existentes: promoción de una mayor difusión y responsabilidad de EuropeDirect, generando espacios participativos de discusión con la ciudadanía y generando un compromiso con ésta para elevar las necesidades y demandas a instancias más altas de la U.E., y donde se establezcan unos plazos de devolución semestrales.
- ▶ Declarar festivo el día de Europa.
- ▶ Campaña institucional a través de correo ordinario del voto al parlamento europeo (no partidista).
- ▶ Campaña de comunicación institucional enfocada en los beneficios de la U.E. (sobre todo aspectos relacionados con la movilidad)
- ▶ Medallero de la bandera de la U.E. junto con otras banderas en actos estratégicos de gran alcance y simbolismo (por ejemplo Las Olimpiadas).

Educación y formación

PARTICIPANTES

Daniel Calderón
Coordinador.
Centro Reina
Sofía sobre
Adolescencia y
Juventud, Fad

Ángel Gordo
Universidad
Complutense
de Madrid

Mariano Enguita
Universidad
Complutense
de Madrid

Dulce Manzano
Universidad
Complutense
de Madrid

Teresa Aguado
UNED

Marina Elias
Universitat
de Barcelona

**Albert Sánchez-
Gelabert**
Universitat
Autònoma
de Barcelona

Marta Romero
Relatora,
Universidad
Complutense
de Madrid

1.

DIAGNÓSTICO SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN

1.1 PROBLEMÁTICAS REFERIDAS A RELACIÓN ENTRE MERCADO DE TRABAJO Y SISTEMA EDUCATIVO

Procesos de formación en el ámbito empresarial

Existen múltiples procesos de formación profesional o procesos formativos por cuenta de los y las trabajadores/as pero las opciones de formación interna de las empresas han caído de manera estrepitosa. Además, es frecuente que estos procesos se desarrollen a través de contratos precarios y con mucha movilidad, lo cual no permite una estabilidad en el puesto. Este tipo de ofertas formativas, que a menudo se encuentran abiertas a toda la población, también pueden generar procesos que fomentan la desigualdad, pues habitualmente quienes se inscriben y terminan las formaciones son quienes ya contaban con formaciones previas. Además, en España las empresas tienen menos presupuesto para este tipo de formación, es decir, que en la actualidad el incentivo para las empresas es menor a la hora de promover procesos de formación interna porque la precariedad y la movilidad de la fuerza de trabajo es cada vez mayor.

Descontento y desenganche generalizado

Hay unos/as jóvenes que tienen herramientas y cualificación, pero también jóvenes que poseen una formación más básica y desde la escuela y la universidad se debe dar una respuesta a esta problemática. Se debería plantear una regularización y protección del mercado que no deje de lado a los colectivos más afectados por el alto índice de desempleo. Además, el cambio tecnológico ha acentuado trayectorias vitales interrumpidas en las que el grueso de la fuerza de trabajo que no ha adquirido las competencias digitales necesarias para el mercado actual se ve excluida del mismo.

Ruptura de la promesa de la universidad

La formación institucionalizada no está funcionando en el ámbito formal porque no está respondiendo a las demandas del mercado de trabajo. Si la universidad no está funcionando para desarrollar las competencias básicas para introducirse en el mercado de trabajo se está produciendo una ruptura con el contrato social y, consecuentemente, la formación se burocratiza.

Sobrecualificación

Existen dos posturas contrarias: por un lado se plantea la necesidad de observar las características de los sistemas productivos y el mercado de trabajo en España para adaptar los modelos educativos y, por otro lado, se defiende la educación como eje central en la construcción de ciudadanos y ciudadanas, con independencia del mercado de trabajo. Partiendo de la primera postura, dado que en España el sector turístico o el de la construcción poseen una preeminencia muy alta, una opción sería ajustar los procesos formativos para dar respuesta a esos sectores. Según la segunda postura, la educación en sí misma es mucho más que el plano laboral. Es un hecho que cuantas más herramientas se adquieran en los procesos formativos más oportunidades se tendrán, mientras que, cuando estamos en el periodo infantil o juvenil, no es segura la viabilidad de ningún itinerario en el mercado de trabajo futuro. La universidad debe tener en cuenta el mercado laboral pero no puede ser tratada como una empresa. Además, para generar una educación justa y de calidad para todas las personas hay que atender a todos los tramos educativos, empezando por la educación infantil. En definitiva, sería conveniente atender a dos necesidades: modularizar la educación y no convertirla únicamente en medio de trabajo, y tener en cuenta la problemática de personas que no encuentran empleo a pesar de haberse re-cualificado debido a que la formación no atiende a las necesidades del mercado.

1.2 PROBLEMÁTICAS REFERIDAS A LA FORMACIÓN PARA TODA LA VIDA

La vulnerabilidad de los grupos de más edad. El grupo de edad entre los que son potencialmente no activos y la jubilación no está claramente definido en muchas políticas públicas, por lo que están desprotegidos y son más vulnerables. Conviene analizar el efecto que tiene la digitalización sobre el empleo ya que no destruye trabajos por igual, siendo de nuevo los trabajadores de mayor edad los grandes perdedores.

Abandono escolar temprano y fracaso escolar

El problema no es la falta de formación, ya que España está por encima de la media de la UE. Uno de los grandes problemas del actual panorama educativo sigue siendo la deserción escolar. Se detectan distintos motivos por los que los y las jóvenes abandonan las escuelas o los institutos y también se observa que la mayoría reconoce tener apoyos en su entorno familiar pero no lo hace, en igual medida, entre las instituciones ni los docentes.

Reincorporación a procesos formativos

La universidad no está proporcionando las herramientas adecuadas para reincorporarse a procesos formativos a personas a partir de 25 años, una vez se han aban-

donado los estudios. Y cuando esos procesos se dan, hay altas tasas de abandono. El ideal de entrar y salir del sistema no es real. Por lo que se vuelve fundamental flexibilizarlo y combatir un serio problema que tiene que ver con las metodologías empleadas, pues si interiorizas desde temprana edad que no vales, te desenganchas.

Pacto Intergeneracional

La cuestión “intergeneracional” es un problema porque se ha roto. Es decir, en el pasado, ser una persona adulta, niña o vieja (si se llegaba a esta edad) suponía una serie de roles y se funcionaba en la sociedad a partir de esos modelos, pero ahora las categorías se van diversificando. Se debería deconstruir la idea de educación solo para jóvenes y construir verdaderas relaciones intergeneracionales a través de itinerarios formativos modulares a lo largo de toda la vida.

1.3 PROBLEMÁTICAS REFERIDAS A DESIGUALDADES Y DISCRIMINACIONES EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Financiación pública y privatización

Se señala la paulatina privatización del sector educativo y la falta de apoyo público a la hora de desplegar itinerarios formativos más flexibles. Ejemplo de ello es la problemática a la hora de incorporar microtítulos en las universidades por falta de financiación o prestigio aparente. Además, al igual que sucede en otras épocas de crisis, como la actual ligada a la pandemia, lo primero que se elimina son los pocos proyectos que hay de apoyo escolar en los centros. Es fundamental reivindicar la educación igualitaria para que los modelos más novedosos no lleguen solo a las personas más pudientes y los más tradicionales a los barrios y las clases populares.

El “Efecto Mateo”, o el peso del origen social

Resulta imprescindible desarrollar un diagnóstico precoz en relación a la desigualdad, porque según el nivel formativo de madres y padres, así serán las elecciones que hagan las/os jóvenes. Elementos como el estilo parental, los valores asociados a la educación, las expectativas educativas y laborales, las elecciones de centro educativo... se ven determinados por la familia donde se nace. A su vez, el origen social tiene un efecto sobre el acceso a centros educativos de mayor y menor calidad y sobre el acceso a actividades de educación no formal (extraescolares). Todos estos elementos contribuyen a incrementar la segregación escolar y la desigualdad en las oportunidades educativas. En definitiva, es importante analizar y atender a cómo se generalizan y normalizan las desigualdades, porque cuando se dice que “se ha parado el ascensor social”, hay que ver a quiénes está afectando esa coyuntura, ya que nunca ha habido ascensor a nivel general, únicamente para un grupo reducido.

Discriminaciones en el propio sistema educativo

El sistema educativo da opciones a unas/os pero discriminar a otras/os, lo cual redundaría en un diferente prestigio social. La elección de un tipo de carreras universitarias u otras se ve afectada por el prestigio que tienen asociadas y existen determinantes, como el origen social o cuestiones de género, que operan dentro de cada especialidad y carrera. También existe una gran desigualdad entre unos centros educativos y otros dentro del mismo territorio.

Discriminaciones territoriales

Los territorios son diversos y, en función de donde se viva, así serán las políticas educativas; la oferta territorial, por tanto, es diferente y desigual. Por eso es importante hacer un diagnóstico de los recursos en el territorio e implementar propuestas en los barrios y en las ciudades o pueblos que puedan adaptarse a las especificidades de cada realidad social.

Polarización y discursos de odio

Convendría prestar atención a los discursos de odio y cómo se naturalizan e invisibilizan desde el mundo académico y escolar. Todo lo que está relacionado con la discriminación de colectivos vulnerables por etnia, género, orientación sexual... resulta complejo de abordar en las aulas. El personal docente tiende a sentir miedo a la hora de debatir abiertamente en clase sobre este tipo de problemáticas a raíz de la polarización actual. Por eso sería fundamental la formación del personal docente en diversidad cultural.

1.4 PROBLEMÁTICAS REFERIDAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El papel de la digitalización durante la pandemia

La pandemia ha puesto de relieve la existencia de una desigualdad de estatus respecto a la educación en las nuevas tecnologías: la digitalización supone toda una serie de ventajas de accesibilidad pero, por otro lado, especialmente para las personas mayores o las que no han hecho una socialización tecnológica fuerte, pueden ser un espacio de exclusión. Durante la pandemia no cabe duda que hubo un contacto intergeneracional respecto a las nuevas tecnologías, y fue algo positivo. No obstante, además de facilitar y ayudar, pueden ocasionar el efecto inverso.

Deficiencias en los recursos tecnológicos de los centros educativos. Algunas de las instalaciones escolares y educativas son muy deficientes en cuanto a la dotación en nuevas tecnologías y a los recursos disponibles en general.

Factor del origen social sobre las brechas digitales

Es importante el factor del origen social a la hora de analizar las diferencias en cuanto a las competencias digitales, siendo el papel de las madres y padres muy relevante. Hay que tener en cuenta que la desigualdad social se sitúa en el origen de las brechas digitales. El mecanismo parental de familias que poseen mayor nivel educativo tiende a limitar más el uso y el tiempo de los dispositivos, ejerciendo una educación hacia sus hijas/os más activa; mientras que las familias con menos recursos económicos tienen mayor dificultad para conciliar y limitan en menor medida el uso de los mismos. En definitiva, el capital cultural y capital simbólico de las familias importa; lo digital tiene forma, tiene cuerpo y nos distingue.

Transformación Digital

Hay que pensar qué tipo de estructura económica existe en el país y a partir de ahí, ver cómo se hace la digitalización, ya que dependiendo del tipo de empleo se necesitará una respuesta u otra. Dependerá de la demanda del momento. Todo pasa por la transformación digital y hasta ahora hay muchos trabajos que no han sido sustituidos digitalmente. A pesar de que muchos aprendizajes hay que hacerlos en el terreno, en la digitalización se pueden aprovechar todas las nuevas oportunidades porque es un meta-medio, lo cual no quiere decir que sirva a todo el mundo por igual.

2.

PRINCIPALES ACUERDOS SOBRE LAS LÍNEAS DE TRABAJO ABORDADAS

Tras la identificación y detección de las problemáticas se establecieron los siguientes acuerdos sobre los principales retos, necesidades y líneas de trabajo en materia de educación:

Estratificación de la formación a lo largo de la vida. Realmente la “Formación para la vida” (FLV) es una falacia porque solo los que han seguido formándose después de la obligatoria son aquellos que tienen una continuidad educativa. Los que paran a medio camino y salen del sistema tienen bajas tasas de reincorporación al mismo. Esto provoca una polarización educativa. Esta es una cuestión que va más allá de la educación de los y las jóvenes, es un problema claramente intergeneracional porque afecta tanto a jóvenes que salen del sistema como a mayores que salieron del sistema y no vuelven a acceder a éste.

Rigidez de la oferta educativa tanto a nivel formal como no formal. La educación formal, aquella que pasa por el sistema educativo, se caracteriza por no facilitar la reincorporación al mismo sistema una vez se abandona y por unos currículos que son poco atractivos para ciudadanos y ciudadanas que requieren formaciones más fragmentadas y menos presencialistas que las que se ofrecen. En la educación no formal la oferta es desigual en el territorio y genera desigualdades puesto que los costes económicos pueden variar mucho.

Efecto Mateo. Resulta evidente la influencia del origen familiar (sobre todo en relación al nivel educativo de la madre) sobre el estilo parental, los valores asociados a la educación, las expectativas educativas y laborales, las elecciones de centro educativo... En función de la familia donde se nazca se accede a centros educativos de mayor y menor calidad y eso viene acompañado de una determinada educación no formal (actividades extraescolares). Todos estos elementos se encuentran estrechamente relacionados con la segregación escolar y la desigualdad en las oportunidades educativas (desigualdades basadas en el territorio).

Aceleración de los cambios sociales. Esta aceleración provoca un decalaje entre el conocimiento que se ofrece en el sistema educativo y el mercado laboral, aun sabiendo que el objetivo del sistema educativo no es solo servir al mercado sino también incidir en la construcción de ciudadanos. Se detecta un riesgo en la obsolescencia del conocimiento y, en dicha aceleración, juega un papel clave la transformación digital, con dos posibles impactos: como elemento reproductor de desigualdades y con grandes posibilidades como palanca para el cambio social.

3.

PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONCRETAS

Una vez realizados el diagnóstico e identificadas las principales soluciones a las problemáticas se proponen políticas públicas concretas orientadas a paliar dichas problemáticas.

En cuanto a la **educación inicial**, y sin caer en promesas de que ésta vaya a solucionar lo que no puede ni le corresponde, debe asegurar que nadie se quede atrás, que todos salgan de ella con un bagaje suficiente para una larga y cambiante vida activa, plena y fructífera. Esto actualmente se traduce en el objetivo compartido de una titulación post-obligatoria, como mínimo, y oportunidades generalizadas de educación superior y desarrollo profesional. Para ello se requiere:

- ▶ La eliminación, en el mínimo plazo, de los mecanismos más disfuncionales que truncan los estudios de tantos niños, niñas y jóvenes: repetición de curso, no titulación al término de la enseñanza obligatoria, insuficiente oferta de formación profesional, con el objetivo de un Abandono Educativo Temprano (AET) = 0.
- ▶ La atención y el apoyo específicos al alumnado en desventaja o con necesidades especiales, con políticas decididas de oferta de escolaridad gratuita en 0-3 años, de refuerzo a los individuos y grupos vulnerables, de respuesta adaptativa a la diversidad y que reviertan y eviten la segregación escolar (entre e intracentros) a lo largo de la enseñanza obligatoria.
- ▶ La transformación en profundidad de la organización y la experiencia escolares y su relación con la comunidad, heredados de la educación ligada a la iglesia católica y pensados para la fábrica, reestructurando espacios, tiempos, relaciones y procesos, de modo que anticipen y formen para una sociedad diversa, compleja, fluida e incierta, desarrollando ya sobre el terreno las competencias y valores europeos del siglo XXI.
- ▶ La transformación pedagógica, apoyada en la ineludible transformación digital, alineando los cambios en las formas de organización, aprendizaje y enseñanza con la revolución en curso en los ámbitos de la información, la comunicación y el aprendizaje extraescolar y caminando hacia las pedagogías experienciales y el diseño universal del aprendizaje.

En lo que concierne al **aprendizaje a lo largo de la vida** se requiere recurrir a políticas imaginativas y factibles, que vayan más allá del formalismo burocrático (la Formación Continua (FC) como expedidora de certificados de participación) y del sesgo acumulativo (la FC y la Formación Ocupacional, FO, como ascensor social para los ya mejor formados). El desarrollo necesario de la FC, la FO y la Formación para personas Adultas (FA) requiere:

- ▶ Una gestión de los recursos humanos incrustada en la cultura de las organizaciones empleadoras e impulsada desde los poderes públicos, que favorezca la compatibilización del trabajo remunerado, las responsabilidades familiares y la formación recurrente sin que las cargas correspondan en exclusiva al trabajador, sobre todo entre los colectivos en desventaja.
- ▶ Una desagregación y modularización de las nuevas ofertas formativas y de las ya existentes, en términos de competencias, que permita a los adultos acogerse a itinerarios formativos personalizados según sus necesidades y su bagaje y practicables en sus condiciones de vida, evitando en todo caso la idea de reescolarizarlos o de forzarlos a adaptarse a los tiempos y formas de la escolaridad.
- ▶ La transformación de los centros escolares en núcleos de desarrollo comunitario, ampliando los servicios a la infancia y la juventud, añadiendo servicios a la comunidad y en particular a las personas mayores, constituyéndolos en focos de acceso a las TIC (equipamiento, contenidos y conectividad) y propiciando en ellos un apoyo escuela-comunidad en ambos sentidos.
- ▶ Desarrollar para el marco europeo un marco y mecanismos público-privados de definición y acreditación de las competencias, como ya se ha hecho en el ámbito de las lenguas, especialmente para las llamadas competencias ‘blandas’ y para las demandadas por la evolución tecnológica (digitales, computacionales...)³.

La ampliación absoluta y relativa de los periodos pre y post vida económicamente activa y la extensión e intensificación del aprendizaje a lo largo de la vida exigen al mundo educativo abordar de frente el problema de la eficiencia y la productividad, evitando el reduccionismo de limitar la calidad al gasto, menos aún al gasto en personal.

3. Esta medida no contaba con el consenso de todo el grupo.

De forma transversal, la transformación digital, en particular el hipermedia (digitalización, hibridación, metamedio), la hiperrealidad (realidad aumentada (RA), realidad virtual (RV), realidad extendida (RE), metaverso...) y el hiperaprendizaje (superaprendizaje (SA), AM, TI, IA...) ayudarán especialmente a ello. Por otro lado, resulta muy conveniente fomentar la interacción entre pares y la interacción intergeneracional. Ya existen iniciativas de centros intergeneracionales, intercambio de historias de vida, etc. en distintos lugares de la UE que se deberían potenciar y ampliar. Además, acompañar a las nuevas generaciones, tratando de profundizar nuestro conocimiento sobre el uso de las RRSS, puede conllevar entendimiento y creación de espacios intergeneracionales.

Por último, en todos los tramos educativos se observa la necesidad de introducir mecanismos de flexibilidad y formación docente para adaptar las estrategias pedagógicas a la transformación digital y al desarrollo de nuevas competencias, así como abordar la problemática de la diversidad cultural para evitar etiquetas y diagnósticos prematuros. Los y las profesoras se socializan únicamente cuando estudian pero luego no se mezclan con otras personas de su gremio, ni con nuevas generaciones de profesores que van saliendo de las facultades, y este sería un óptimo espacio intergeneracional.

4

Cambio demográfico, salud y bienestar

PARTICIPANTES

Anna Sanmartín
Coordinadora.
Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia
y Juventud, Fad

Sandra Gaviria
Université
du Havre

**Almudena
Moreno**
Universidad
de Valladolid

Clara Cortina
Universitat
Pompeu Fabra

Amparo González
CSIC

Mariano Urraco
UDIMA

Ana Rubio
Relatora, Centro
Reina Sofía sobre
Adolescencia y
Juventud, Fad

Alejandro Gómez
Relator, Centro
Reina Sofía sobre
Adolescencia y
Juventud, Fad

1. DIAGNÓSTICO SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS EN MATERIA DE CAMBIO DEMOGRÁFICO, SALUD Y BIENESTAR

En primera instancia, se exponen las problemáticas identificadas en la primera sesión del grupo de trabajo.

1.1 PROBLEMÁTICAS REFERIDAS AL CAMBIO DEMOGRÁFICO

Múltiples juventudes

La juventud no es una realidad única y estanca. Necesidad de abordar a la población joven desde una perspectiva plural, que tome en consideración la diversidad de realidades existentes en función de sus características sociodemográficas y socioeconómicas. Por ejemplo, es clave atender a las diferencias interterritoriales (rural-urbano).

Poco conocimiento sobre la realidad de la juventud

Pese a lo que pueda parecer, se percibe cierta carencia de información sobre algunas parcelas de la vida de las personas jóvenes. En este sentido, toma especial relevancia la escasez de estudios longitudinales de las trayectorias de niños/as – jóvenes – adultos/as que ayuden a revelar información hasta ahora inexistente sobre las transiciones a la vida adulta. Es decir, se desconocen en gran medida las trayectorias vitales de los y las jóvenes.

Desigualdades entre jóvenes

Existen importantes desigualdades sociales que articulan las trayectorias vitales y complejizan las transiciones. Algunas de las desigualdades más relevantes se construyen con base en el género, así como en las condiciones socioeconómicas. Una mujer joven no se enfrenta a la realidad de la misma manera que un hombre joven, así como una persona joven de un barrio de rentas altas no se encuentra con las mismas problemáticas que una que reside en un barrio marginal. Hay diferentes expectativas, deseos, percepciones sobre la realidad, dificultades, oportunidades...

Retraso en la emancipación

Desde hace décadas se viene retrasando la edad media de emancipación, y esta es cada vez más flexible, produciéndose cambios en el modelo de emancipación juvenil, que debe entenderse desde una óptica no lineal que tenga en cuenta las discontinuidades que en él se producen. Entre la población joven cada vez es más habitual experimentar emancipaciones no definitivas y retornos al hogar de sus padres/madres. El registro estadístico relacionado con la emancipación juvenil carece de suficientes datos sobre las transformaciones que han surgido sobre la emancipación en la última década, de manera que las trayectorias no lineales (vuelta a casa de la familia, etc.) o la residencia estable en pisos de estudiantes, por ejemplo, también pueden ser hechos sociales analizables.

Retraso en la formación de familias

Se retrasa la fecundidad, lo que conlleva que cada vez sea más baja, ya que tener hijos/as con más edad implica disponer de menos tiempo para tenerlos. Pese a las cifras, los estudios señalan que la mayoría de los y las jóvenes siguen deseando conformar una familia en un futuro, de manera similar a sus generaciones anteriores. El principal factor para este retraso se debe a la inestabilidad, que viene marcada por factores como la precariedad laboral, el paro, las dificultades para emanciparse o la dificultad para encontrar pareja estable. Esta situación genera una brecha entre la fecundidad deseada y la fecundidad finalmente alcanzada. Por tanto, se genera cierta frustración en los proyectos vitales y familiares entre las personas jóvenes, al existir una media de hijos/as deseados/as de 2,1 mientras que el actual número medio de hijos/as por mujer es de 1,3. De hecho, España cuenta con una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo (1,3 hijos/as por mujer) y una de las edades medias de primer nacimiento más altas a nivel internacional (30,9 años). Estos retrasos tienen consecuencias en la formación de pareja y la tenencia de hijos con resultados desiguales entre chicos y chicas, pues para ellas son muchas veces irreversibles.

Trayectorias flexibles

Un tema clave del cambio demográfico de las últimas décadas es la flexibilización de las trayectorias vitales, que permea en todos los ámbitos de la sociedad. Actualmente, la familia tradicional y la trayectoria vital clásica de matrimonio, vivienda e hijos desde edades tempranas se ha diluido, dando lugar a una realidad poliédrica. Hay mayor precariedad laboral, por tanto, se retrasa la emancipación, lo que conduce a un retraso en la compra de vivienda, en la fecundidad y, en general, en la creación de nuevas familias. En este sentido, el sistema de prestaciones sociales sigue estando muy enfocado a trayectorias vitales lineales, cada vez más escasas. Y en este ámbito, la población joven, por sus características sociodemográficas, suele quedar fuera de la mayoría de políticas de protección social. Además, la mayor complejización de las trayectorias vitales necesita de políticas y prestaciones de protección social que tengan en cuenta la diversidad de éstas y sus rupturas.

Elección vs. Imposición

Surge el debate sobre si la situación de las nuevas generaciones respecto a cuestiones sociodemográficas es elegida o impuesta por las circunstancias, es decir, si el retraso en la emancipación y la fecundidad es consecuencia de las condiciones socioeconómicas sufridas o tiene que ver con cambios de valores y preferencias vitales. Parece que es una mezcla de ambas cuestiones, pues, por un parte, las personas jóvenes valoran cada vez más la libertad, el ocio, etc., lo que fomenta una vida más individualista y de retraso de las estrategias familiares; pero a la vez, la precariedad del mercado laboral, el precio de la vivienda o las crisis económicas impiden también emanciparse, hacer planes a medio y largo plazo y pensar en formar familias, modificando dinámicas familiares muy arraigadas de cuidados familiares.

Difícil conciliación laboral-familiar

En la sociedad actual, sigue siendo difícil conciliar la vida laboral y familiar, especialmente para las mujeres, que son quienes acaban cargando con la mayor parte de las labores de cuidado y crianza. Entre las personas jóvenes, más marcadas por la inestabilidad económica y la precariedad laboral, se hace complicada la conciliación, pero este problema se amplía a otras generaciones, puesto que los/as abuelos/as acaban por ayudar en la crianza de sus nietas/os, una situación que se produce cada vez más tarde y, por tanto, en momentos vitales cada vez más envejecidos y con mayores problemas de salud. Este contexto plantea la necesidad de una ampliación de políticas estratégicas de corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral y familiar, que resulten atractivas para el incremento de la natalidad.

Estigmatización de la juventud

Persiste la visión negativa sobre la juventud, presente en la prensa y otros ámbitos de la sociedad. Se plantea que la visión negativa y pesimista de la juventud tiene dos orígenes. Por una parte, puede ser una etiqueta puesta de forma externa, por la sociedad y las generaciones adultas. Por otra parte, esta visión puede ser autoimpuesta por la propia juventud, que se percibe como vulnerable, estigmatizada y precaria.

Optimismo vs. Pesimismo

Se plantea continuamente el debate sobre si la situación sociodemográfica actual es positiva o negativa. Por un lado, en cuanto a la estructura demográfica, se observa que la población está envejecida, es decir, hay más problemas de salud entre la población, hay más población inactiva, más situaciones de soledad no deseada, etc. A su vez, las trayectorias vitales se han flexibilizado, hay retraso y reducción en la fecundidad, no se garantiza el reemplazo generacional, hay mayor inestabilidad socioeconómica, menos jóvenes emancipados/as, etc. Sin embargo, por otro lado, la propia estructura demográfica envejecida puede llegar a posibilitar más oportunidades para las nuevas generaciones, que podrán disponer cada vez más de nuevos puestos de trabajo. También,

la flexibilidad de las trayectorias vitales viene acompañada de un mayor poder de decisión de la juventud en algunas facetas de la realidad social, al reducirse el poder de la familia tradicional y poder construir familias más diversas. El aumento de la libertad ha sido experimentado especialmente por las mujeres, que en las generaciones pasadas tenían mucho menos poder de decisión sobre sus trayectorias vitales. Y ciertos datos comparados con otras realidades cercanas invitan a cierto optimismo: hay menos suicidios entre la juventud española o menos violencia en espacios públicos y privados.

1.2 PROBLEMÁTICAS SOBRE SALUD Y BIENESTAR

Incertidumbre y salud

Las trayectorias vitales flexibles, la inestabilidad y la incertidumbre vital pueden llegar a impactar negativamente en la salud y el bienestar de las personas jóvenes. Se identifica una brecha entre las expectativas generadas y las oportunidades que las personas jóvenes encuentran y que inciden en la visión de sus oportunidades a medio y largo plazo.

La cuestión material es la principal fuente de frustración (precariedad laboral, acceso a la vivienda, retraso en la fecundidad, etc.), sin embargo, hay otros aspectos que interpelean a los y las jóvenes que pueden ayudar a rebajar la frustración juvenil generalizada.

Lazos familiares fuertes

Las relaciones familiares intergeneracionales que tienen cabida en España son un aspecto positivo a trabajar y que sirve como ejemplo para el resto de Europa. Si bien los lazos familiares han ido debilitándose a nivel global en la UE, España sigue manteniendo a nivel comparativo un marcado espíritu comunitario y familiar que permite mayores niveles de bienestar (acompañamiento, ayuda mutua, intercambio generacional, etc.) entre la población de todas las generaciones.

Retroceso en la salud percibida. La autopercepción de los y las jóvenes acerca de su estado de salud ha ido empeorando a lo largo de los últimos años, con cambios muy significativos en los dos últimos años a causa de la pandemia. Sin embargo, y pese a esa percepción de un peor estado de salud general, sus niveles de satisfacción se mantienen relativamente estables y en porcentajes elevados, muy sostenidos por la valoración de sus entornos más cercanos (fundamentalmente por la familia y las amistades).

Soledades no deseadas

Se producen múltiples situaciones de soledad no deseada en la sociedad actual, que son necesarias de confrontar desde las políticas públicas, a través del encuentro intergeneracional, en tanto que estas situaciones atraviesan, especialmente, tanto a las cohortes de mayor edad (por viudedad, pérdida de salud, fallecimiento de amigos/as, etc.), como a las más jóvenes (a consecuencia del posible impacto aislante de las TIC sobre sus entornos sociales inmediatos).

Falta de intercambio generacional

En el discurso del grupo resuena varias veces la idea de ruptura o choque generacional, al menos se percibe la sensación de que cada vez hay más distancia sociocultural entre jóvenes y personas mayores. También se manifiesta la escasez de espacios de convivencia intergeneracional, por factores como el aislamiento digital (el caso de jóvenes) o el aislamiento sociosanitario (el caso de personas mayores). Es por esto que se destaca la necesidad de generar diferentes espacios de encuentro: crear referentes adultos (fuera de su núcleo familiar) entre las personas jóvenes, formar a las personas mayores en competencias digitales para poder comunicarse más a través de Internet, etc.

2. PRINCIPALES ACUERDOS PLANTEADOS SOBRE LÍNEAS A TRABAJAR

Tras la identificación y detección de las problemáticas, se establecieron los siguientes acuerdos sobre los principales retos, necesidades y líneas de trabajo en materia de cambio demográfico, salud y bienestar:

El retraso en las transiciones vitales que experimentan los y las jóvenes respecto a otras generaciones anteriores, especialmente en España, debe abordarse desde una óptica que no se olvide de la diversidad dentro de la propia juventud, así como de las desigualdades sociales, económicas y culturales que la atraviesan.

La complejidad para medir la emancipación, en un contexto de cambio de modelo emancipatorio, dificulta la conceptualización sobre cuándo empieza y acaba la juventud.

La complejización de las trayectorias vitales, lleva aparejada una mayor fragilidad sobre los grupos sociales que las padecen, fundamentalmente a largo plazo en el caso de las trayectorias que se retrasan por motivos no elegidos.

La complejización de las trayectorias vitales no ha tenido un acompañamiento o reflejo en las políticas de protección social, no solo para los y las jóvenes, sino para la sociedad en su conjunto. El sistema de protección social sigue muy orientado a trayectorias lineales de manera que, cuando los grupos sociales o personas se salen de ellas, quedan desprotegidas ante un sistema de protección social que no ha incorporado aún la variedad, diversidad y reversibilidad de las actuales trayectorias a lo largo del ciclo vital; cuestión que afecta especialmente a los y las jóvenes en la actualidad.

Es necesario vincular y relacionar las políticas de infancia y de familia con las políticas juveniles, generalmente ausentes en éstas.

Es importante distinguir si los cambios que se producen a lo largo del ciclo vital, se perciben como elegidos o impuestos. De esta manera, es posible que algunos de estos cambios que conllevan retraso, en determinados casos, suponen una mayor percepción de autocontrol sobre las transiciones vitales y cuándo éstas se producen.

Es conveniente analizar de qué manera la percepción negativa y pesimista que suele envolver a la juventud, puede estar interfiriendo negativamente en la generación de las propias expectativas por parte de los y las jóvenes.

Se sigue manteniendo el deseo de conformar familias (concibiendo éstas desde una perspectiva amplia), así como tener más hijos/as de los y las que de facto se tienen. Este escenario puede generar frustración, de manera que es necesario indagar sobre las repercusiones que podrá tener esta cuestión en el futuro, especialmente entre las mujeres.

El hecho de que las cohortes actuales de personas jóvenes sean más pequeñas, puede ser percibido como un aspecto positivo, ya que podrán optar en un futuro a más oportunidades (especialmente laborales).

Resulta necesario identificar si el pacto intergeneracional tiene que estar orientado a resolver un conflicto marcado por un enfoque en el que “lo que una generación gana, la otra lo pierde” o si versa sobre poner de manifiesto el cambio sufrido en las condiciones de vida de personas más jóvenes y que necesitan de la complicidad de las generaciones más mayores, en relación con cuestiones como el cambio climático o el pacto verde.

Un mejor equilibrio de la conciliación y corresponsabilidad, actúa en beneficio de todas las generaciones. Sería necesario trabajar por la generación de un pacto social por la conciliación y el reparto de los tiempos.

Las soledades no deseadas se presentan como una cuestión a trabajar de manera holística, debido a su repercusión intergeneracional e interclasista. Necesidad de establecer espacios de cuidados colectivos.

Evaluar e identificar las maneras en las que las personas jóvenes conciben la salud y el bienestar, como punto de arranque de las políticas públicas.

Potenciar el pacto verde como una herramienta de intercambio y debate intergeneracional.

3.

PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONCRETAS

Por último, una vez realizados el diagnóstico y la orientación de las principales soluciones a las problemáticas identificadas, el grupo de trabajo se centró en la realización de propuestas de políticas públicas concretas orientadas a paliar dichas problemáticas. A continuación, se exponen los principales planteamientos:

Programa de encuentro intergeneracional

Se plantea un programa que genere espacios de convivencia e intercambio intergeneracional, orientado a unir generaciones, fomentar el cuidado colectivo, dotar de más y mejores competencias, mejorar el bienestar de las personas y combatir la soledad no deseada.

Se trata de una propuesta de ámbito europeo que tiene dos líneas de actuación: nacional e internacional. Es decir, algunas de sus actuaciones consisten en fomentar intercambios entre países y otras se circunscriben al ámbito nacional.

El programa tiene una perspectiva amplia, focalizada principalmente en el ocio, la formación y el acceso a la vivienda.

- ▶ Ocio. Fomento de viajes internacionales de personas mayores por toda la UE, de forma similar a los viajes del IMSERSO pero a nivel europeo.
- ▶ Formación. Intercambios formativos, tanto a nivel internacional como intranacional. Existen dos vertientes: 1) formación lingüística y 2) formación en otras competencias. En cuanto al objetivo lingüístico, se trata de realizar viajes internacionales donde diferentes personas, tanto jóvenes como mayores, visiten otros países y puedan intercambiar experiencias, relatos de vida, etcétera, practicando idiomas. Por ejemplo, podría consistir en que personas mayores visiten centros educativos de otros países para establecer intercambios interculturales e intergeneracionales, y lingüísticos. Con relación al objetivo de adquirir otras competencias, se propone que dentro de cada país se establezcan intercambios generacionales, de manera que cada generación pueda entrar en contacto con otras para aportar unos conocimientos y aprender otros. Por ejemplo, los y las adolescentes podrían visitar residencias de ancianos para realizar talleres donde puedan aprender conjuntamente: las personas más jó-

venes podrían formar y concienciar sobre las necesidades derivadas del cuidado del planeta, y las más mayores trasladar su experiencia en algún otro ámbito.

- ▶ Vivienda. Oferta de vivienda compartida entre generaciones, de manera que personas mayores puedan ofrecer habitaciones a cambio de compañía o ayuda. Esta oferta puede servir para que, tanto a nivel nacional como internacional, las personas europeas puedan disponer de viviendas por estancias de duraciones diversas conviviendo intergeneracionalmente.

Políticas sociales para múltiples generaciones

Hay que pensar en políticas redistributivas que tengan en cuenta a todas las generaciones, especialmente a jóvenes y personas mayores, sin olvidarse de personas adultas de varias generaciones. Las trayectorias vitales cada vez más complejas, junto con los cambios sociales acelerados, generan múltiples realidades y obligan a pensar en ayudas para la emancipación, ayudas para el acompañamiento sociosanitario, ayudas para el empleo, para la formación a lo largo de la vida, etcétera.

Sistema de seguridad social flexible

Las trayectorias vitales cada vez son más complejas, mientras que los sistemas de ayudas y las políticas sociales son rígidos y anticuados. Hay que estudiar las realidades actuales para poder ofrecer políticas acordes.

Algunas conclusiones plenarias

ALGUNAS CONCLUSIONES PLENARIAS

Como se indicaba en la introducción de este libro blanco, los grupos de trabajo compartieron sus diagnósticos, retos y propuestas en sesiones plenarias que enriquecieron el trabajo por partes. Concretamente, se celebraron tres sesiones, de comienzo, de cierre y de transición, que se transmitieron en directo para la ciudadanía y que [quedarán grabadas en el canal de Youtube del gobierno de La Rioja](#) para su revisión y el aprendizaje de todas y todos. En ellas, además, participaron autoridades y organizaciones civiles que tuvieron oportunidad de tomar la palabra y ampliar perspectivas.

Una reflexión interesante de las que se compartieron en estas sesiones y que cabe en estas páginas porque aporta valor al esfuerzo realizado por los grupos de trabajo, es la dificultad de compartimentar temáticas. Aunque se puede afirmar que todo el contenido cabe en el gran paraguas de “lo social”, adoptando perspectivas “socio-laborales”, “socio-educativas”, “socio-participativas”, “socio-sanitarias”, etc., es muy valioso delimitar espacios porque así las propuestas de políticas también se pueden canalizar más fácilmente.

Otra de estas reflexiones compartidas refiere a la “magia” que ocurre cuando expertas y expertos en investigación se reúnen para concretar propuestas de acción. La transferencia es una forma, como indicaba el coordinador del encuentro Pablo Simón, de “que la academia haga un retorno social del conocimiento que obtiene”. O, como indicaba el Secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba Pera: “Es un ejercicio utilísimo el interactuar con el mundo académico. Situamos las coordenadas de acción”. Los retos europeos, añadía González-Barba, necesitan de la contribución del mundo académico, que está al frente de los análisis más punteros y de la investigación más certera.

Con la vista puesta en el 2022, Año Europeo de la Juventud, y también en la presidencia rotatoria española del segundo semestre de 2023, el proceso de reflexión que tuvo lugar en Logroño, pretende “lograr influir en decisiones”. Que las generaciones jóvenes no vivan peor que sus padres y madres es un deseo y

un destino posible si hay planes orientados a ello. Como indicó Concha Andreu, presidenta de la comunidad autónoma que acogió generosamente el encuentro: “Los jóvenes son la esperanza de Europa y, muy probablemente, Europa es el futuro para los jóvenes”. Ojalá puedan ser buenos aliados, sí. Y que lo sean también para que las generaciones mayores puedan mantener sus derechos. Pablo Simón no perdió de vista la perspectiva intergeneracional en ningún momento: “La democracia se tiene que considerar a lo largo del tiempo, en un periodo en el que se tengan en cuenta las diferentes perspectivas de las distintas generaciones”.

Que esta “carta a los reyes magos” no sea papel mojado, que llegue lejos y entre fuerte en los despachos y en las carteras ministeriales, a todos los niveles. Definitivamente, sí se puede y se debe transferir y se tiene que incidir en las decisiones políticas. Es un ejercicio democrático también. El conocimiento se transforma y, como en la canción de Jorge Drexler: Cada uno da lo que recibe / Y luego recibe lo que da / Nada es más simple / No hay otra norma/ Nada se pierde / Todo se transforma. Que sigan celebrándose estas consultas ciudadanas de transformación de ideas en planes como sigue la uva D.O. de la Rioja convirtiéndose en buen vino.

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad

Centro
Reina Sofía
sobre adolescencia
y juventud

fad

www.fad.es